

Apéndice F

Distribución de tipos de métricas utilizadas en los estudios analizados

Tabla F1

Distribución de tipos de métricas utilizadas en los estudios analizados

Tipo de métrica	Frecuencia	Porcentaje (%)
Porcentajes	6	16,7
Escalas Likert (numéricas o adaptadas)	4	11,1
Pesos / índices ponderados	7	19,4
Puntajes (rango definido)	3	8,3
Índices de desempeño / calidad	3	8,3
Coeficientes estadísticos	3	8,3
Pesos difusos o redes neuronales	4	11,1
Medidas de precisión	2	5,6
Otras métricas específicas	3	8,3
Sin métrica aplicable	1	2,8

Nota: Algunos estudios emplean más de un método en los casos relativos a la columna de frecuencia.